

Limiter l'érosion sur les coteaux céréaliers par l'agroforesterie

www.af4eu.eu

Alignement d'arbres de bois d'oeuvre suivant les lignes de contour sur les coteaux céréaliers de la ferme de Pierre Pujos (source Ver de terre Production)

Pierre Pujos est un agriculteur des coteaux céréaliers du Gers. Son exploitation est particulièrement marquée par l'érosion, d'ue à la pente et à l'historique de ses parcelles qui étaient cultivées en blé sur blé. Sur le haut des coteaux, la roche mère calcaire affleure par endroits. La culture de céréales y est devenue impossible.

Pour faire face à l'érosion, Pierre Pujos a planté des lignes d'arbre perpendiculaires à la pente, en suivant les lignes de courbes de niveau. Cet agencement spatial lui permet de stopper l'érosion en favorisant la création de terrasses et l'infiltration de l'eau de pluie. Le haut des coteaux est réservé au pâturage afin de recréer progressivement de la fertilité. Les terrasses en bas des coteaux, plus fertiles, sont destinées à la culture de céréales et de légumineuses.

Les arbres ont été implantés dans une luzernière, ce qui a permis aux jeunes arbres de profiter d'une bonne structure de sol et d'un sol couvert. Les lignes d'arbres sont distantes de 25 mètres pour correspondre au matériel agricole de l'exploitation et les arbres sont espacés de 8 mètres sur le rang. On obtient ainsi une densité de 50 arbres à l'hectare, correspondant aux exigences de la PAC.

Les espèces ont été choisies pour être adaptées au sol et pour produire à terme du bois d'oeuvre. Pour faire monter les fûts, l'entretien représente deux heures de travail par hectare et par an. Il est important d'être régulier car les oublis peuvent entraîner la formation de nœuds.

Pour l'agriculteur, le fait d'avoir des arbres aussi isolés peut constituer un problème lorsque les rapaces les prennent comme perchoir au printemps après les nouvelles pousses car ils cassent la cime des arbres et nuisent à la formation du fût.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.